

Un ensayo teórico-conceptual del psicodiagnóstico: funcionalidad versus reificación categorial

Manuel De Jesús Antuña Jacobo

ORCID: 0009-0000-7396-0676

Correspondencia: manuel18-2001@hotmail.com

Autor independiente

Bonao, Monseñor Nouel, República Dominicana

Noviembre 2025

Nota del autor

Este texto busca contribuir a la discusión sobre la función del psicodiagnóstico contemporáneo desde una postura contextualista no-reificante. Su publicación abierta pretende facilitar el acceso y la citación en debates teóricos sobre la naturaleza del diagnóstico psicológico. El autor declara no tener conflictos de interés.

Para Nicole y Nury.

Resumen

Este ensayo examina críticamente el psicodiagnóstico contemporáneo y la tensión entre un enfoque funcional-contextual y la reificación categorial propia de los sistemas nosológicos. Se argumenta que los manuales diagnósticos, aunque útiles para la comunicación clínica, ofrecen descripciones que no explican la etiología del malestar psicológico y pueden generar interpretaciones circulares. Desde perspectivas contextualistas y conductuales, se propone comprender los problemas psicológicos como patrones relacionales entre conducta, historia y contexto. Se concluye que un psicodiagnóstico válido debe ser dinámico y orientado a la función, ubicando a la entrevista y la observación como herramientas centrales, mientras que las categorías diagnósticas cumplen un rol auxiliar.

Palabras clave: psicodiagnóstico; análisis funcional de la conducta; reificación categorial; contextualismo; nosología; normalidad y anormalidad

Abstract

This essay offers a critical examination of contemporary psychological assessment, focusing on the tension between a functional-contextual approach and the categorical reification embedded in nosological systems. It argues that diagnostic manuals, while useful for clinical communication, provide descriptions that do not explain the etiology of psychological distress and may lead to circular interpretations. Drawing on contextualist and behavioral perspectives, the essay conceptualizes psychological problems as relational patterns shaped by behavior, history, and context. It concludes that valid psychological assessment must be dynamic and function-oriented, placing interview and observation at the center of the analytic process, with diagnostic categories serving an auxiliary rather than explanatory role.

Keywords: psychodiagnostics; functional analysis of behavior; categorical reification; contextualism; nosology; normality and abnormality.

Introducción

Dentro del proceso de psicodiagnóstico emergen múltiples barreras procedimentales y facilitadores contextuales que confieren a cada evaluación un carácter idiosincrático e irreducible al promedio clínico. Por ello, la labor del psicólogo clínico demanda un análisis altamente especializado de las contingencias históricas, los patrones funcionales de conducta y los marcos relacionales que el individuo ha configurado a lo largo de su trayectoria de aprendizaje.

En el transcurso de esta fase evaluativa, la práctica suele verse infiltrada por modelos explicativos extrapolados de la medicina institucional, cuya lógica nosográfica tiende a descontextualizar la conducta y/o la cognición. Por tal motivo, el rigor en la evaluación psicológica debe distanciarse de los sistemas diagnósticos biomédicos de corte nosológico y orientarse hacia aproximaciones que consideren la complejidad funcional, histórica y contextual del sujeto.

. . . asumir la existencia de un mundo mental y la posibilidad de que este mundo goce de salud o sufra trastorno o enfermedad, implica desconocer la experticia en la ciencia psicológica y desdibujar en efecto el aporte de la disciplina que se supone debería dar las principales luces sobre este objeto analítico, suplantándola con disciplinas que carecen de la experticia que se requiere para elaborar el tema. (Bautista Castro, 2024, p. 483)

Un ensayo teórico-conceptual en el psicodiagnóstico: funcionalidad versus reificación categorial

En épocas previas, organismos internacionales fundamentaron descripciones nosológicas para intentar clasificar lo que hasta ahora se entiende como las diferentes etiquetas diagnósticas relacionadas al funcionamiento psicológico. En los modelos generacionales ulteriores, ha surgido un cúmulo de herramientas psicodiagnósticas que no necesariamente coartan la problemática del individuo a las barreras que se mencionarán en lo adelante. Con ello, se ha dado una vuelta a las nociones estipuladas en las definiciones primitivas de la psicología, ya que, generalmente el psicodiagnóstico ha sido regulado por normativas más próximas a la medicina institucional que a la psicología clínica (Bautista Castro, 2024).

¿Por qué se sugiere que lo que ofrecen los manuales institucionales y su filosofía es descriptivo más no explicativo? Son varias las características a las que se puede apelar para declarar esto. El error epistémico consiste en intentar asignar técnicas diagnósticas específicas a trastornos específicos, pues los textos de oficio presentan importantes limitaciones: son politéticos, permitiendo que personas con síntomas distintos reciban el mismo diagnóstico; son categoriales, reduciendo la complejidad clínica a un “tener” o “no tener” el trastorno; y fomentan la canonización de síntomas, generando interpretaciones rígidas que no siempre corresponden con la realidad clínica. Desde esta postura, resulta más adecuado comprender que los problemas psicológicos surgen de repertorios conductuales y cognitivos insuficientes ante las demandas del entorno, y que estos manuales reflejan realidades poblacionales limitadas que no capturan la diversidad global.

Apoyando lo antedicho, mucho antes de que surgiera la esquematización actual de las guías diagnósticas, el filósofo Gilbert Ryle introdujo el concepto de “error categorial” para describir lo que ocurre cuando se atribuyen funciones o poderes causales a entidades internas que no los poseen (Ryle, 1949), algo que puede suceder si

el proceso diagnóstico se apoya únicamente en manuales convencionales como el DSM o el CIE. Este error aparece cuando el clínico o el consultante interpretan que el malestar es causado por un trastorno, reificando la etiqueta diagnóstica: se asume, por ejemplo, que la tristeza proviene de la depresión, generando un bucle explicativo en el que el trastorno parece explicar aquello que, en realidad, debería ser explicado. Bajo una lógica semejante, nociones como “memoria” o “inteligencia” no actúan dentro del individuo como agentes internos, sino que nombran modos de comportarse o de ejecutar ciertas acciones; recordar e inteligir no son entidades que producen el acto, sino el acto mismo.

De estos déficits metodológicos se han dado cuenta la literatura descriptiva y la experimental reciente. Perfiles psicodiagnósticos como el Análisis Funcional de la Conducta (AFC; Froxán Parga, 2020, entre otros) han estado en consonancia con tratamientos modernos como la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes 2004 citado en Luciano Soriano y Valdivia Salas, 2006) o la Terapia Funcional Analítica (FAP; Kohlenberg y Tsai, 1991 citados en Ferro García et al., 2009). En agregado, además de la afinidad con el presente —como se dijo al principio— el AFC y sus derivados son un retorno al conductismo skinneriano, el cual planteó los problemas psicológicos sin encasillarlos en definiciones rígidas.

Con lo planteado por el AFC, se puede discriminar apropiadamente lo que es concretar un diagnóstico más allá de la etiqueta, más allá de reifiricar. Al momento de reconocer cual es la problemática del sujeto, se debe tener claro que los principios que rigen la aparición de una conducta y un pensamiento problema —o trastorno— son los mismos para todos los casos: contingencias, estímulos y respuestas condicionadas frente a un ambiente que demanda más de lo que se ofrece; lo que sí podría cambiar, es la morfología.

En ese orden, se fragiliza el supuesto de que lo que padece el sujeto se suscribe a una lista de criterios estandarizados, sino que se personaliza una pesquisa que

desarticula explicativamente la funcionalidad de su comportamiento y pensamiento, entendiéndolo, además, que el análisis de la función es transversal a todos los pasos de la intervención y no solo en etapas exploratorias, puesto que lo psicológico es un fenómeno de continuo avance, así como la velocidad de un automóvil, que no se ve, pero se está ejecutando.

En otro tenor, un aspecto subsecuente en consideración son los criterios que distinguen la normalidad de la anormalidad. Esto también incurre en el sesgo a partir del modelo que rigen las organizaciones encargadas de institucionalizar el bienestar psicológico, siendo comúnmente ubicado junto a las enfermedades clásicas, aun cuando es bien entendido por fuentes “puras” de psicología que la etiología seguida de los problemas psicológicos es evidentemente ajena (algunos autores que gravitan en esto: Szasz, 1961; Engel, 1977; Horwitz y Wakefield, 2007; Bolton, 2008; Hayes et al., 2012).

Por donde se sitúe la observación, la multiaxialidad de los problemas psicológicos es evidente, sin que su origen pueda explicarse exclusivamente a través de uno de los cuatro criterios posibles —estadístico, médico, intrapsíquico o social—, los cuales no representan causas en sí mismos, sino formas de clasificar y juzgar el fenómeno.

En esa misma línea, es plausible concluir que uno de los traspies fundamentales en este campo es asumir que existe fácticamente la salud mental o la enfermedad mental, aun cuando no se reconoce una causa orgánica manifiesta dentro del problema psicológico (Bautista Castro, 2024); en tal caso, la parte somática del malestar constituye solo un cimiento o base, pero no su manifestación per se (Froxán Parga, 2020). De forma semejante, el criterio estadístico y el criterio social dependen de la aprobación o acuerdo de una mayoría para determinar qué se considera dentro o fuera de lo común, lo cual limita su valor explicativo —las culturas varían entre sí y con el tiempo, lo cuantificable se emite en favor de los demás criterios—. Por último, el

criterio intrapsíquico es quizá el que más se aproxima a la experiencia íntegra del fenómeno —tal como lo vive el propio paciente—; sin embargo, también puede perder su veracidad, pues requiere apoyarse en la observación externa y, al hacerlo, deja de ser totalmente neutro al quedar sometido a la interpretación del otro.

Partiendo de esto, el método clínico, cuando se ejecuta adecuadamente, debería ajustarse a las singularidades propias del consultante, comprendiendo su psicología como un fenómeno etiológico que emerge de la interacción entre su conducta y el entorno circundante. Esto coincide con la propuesta de Emilio Ribes en su concepción de la interconducta, donde se sostiene que la acción no es un evento emitido unilateralmente por el individuo, sino un suceso relacional en el que las condiciones externas participan de manera equivalente en su configuración (Ribes Iñesta, 2018). Esto, también es posible desde el AFC, donde conocer la finalidad y no la apariencia de los comportamientos es el eje transversal de un correcto psicodiagnóstico.

Skinner (1957) habló de la importancia de las verbalizaciones del sujeto, colocando esto como un comportamiento en igual condición que aquellos con morfología dinámica en espacio. Su integración del diálogo se prestó para entender que, dentro de la entrevista clínica, el contenido de las conversaciones, así como la atención que se le presta, es esencial no solo como medio de comunicación, sino como matriz para modificar, castigar, compensar y dirigir la intervención hacia el cumplimiento de sus objetivos, y de este modo, ubicando el proceso terapéutico como una técnica más (por ejemplo: Galván-Domínguez et al., 2014). En ese orden, el citado Ribes Iñesta (2018) entiende que la base para lo psicológico es el lenguaje dispuesto hacia otro, como también lo manifiesta la Terapia Dialéctica Conductual (BDT; Dimeff y Linehan, 2001).

En suma, reconocer que la observación y la entrevista constituyen los ejes primarios del proceso clínico implica asumir que el propio terapeuta es una herramienta metodológica cuya función es discriminar las relaciones funcionales que

singularizan a cada consultante. Personalizar la indagación no es una concesión estilística, sino una exigencia epistemológica que evita la reificación diagnóstica y sitúa al análisis funcional por encima de los sistemas clasificatorios, los cuales deben operar como apoyos auxiliares y no como el núcleo explicativo del fenómeno psicológico.

Conclusión

El proceso psicodiagnóstico en adultos resulta especialmente complejo, pues exige integrar múltiples niveles de análisis clínico y contextual. A lo largo de este trabajo se exponen las ideas centrales y se sustentan con diversas fuentes teóricas y empíricas.

Si bien se reconoce la importancia de adoptar una perspectiva orientada a comprender la problemática del individuo desde su funcionalidad y su historia, y no limitarse únicamente a las categorías propuestas por los manuales diagnósticos tradicionales, también se considera que dichos sistemas nosológicos cumplen una función relevante en el diálogo interprofesional. Su utilización facilita la comunicación con otros especialistas y permite articular con mayor claridad las discusiones clínicas en torno a los fenómenos psicológicos.

Asimismo, se reconoce que atribuir denominaciones y etiquetas a la complejidad de la conducta humana es una tarea difícil y con riesgos interpretativos. Por ello, se procura emplear la literatura nosológica como referente orientador, no como una autoridad definitiva. Se asume como un marco conceptual que complementa, pero no sustituye, la necesidad de realizar un análisis clínico profundo, contextual y dinámico.

“Es muy difícil desarrollar una psicología científica, no solo por la complejidad del campo de estudio, sino también porque su objeto de estudio forma parte de la vida cotidiana” (Froxán Parga, 2020, p. 19).

Referencias

- Bautista Castro, L. R. (2024). El Mito de la Salud Mental: Una Aproximación a la Naturaleza Pseudocientífica del Concepto. *Acta Comportamentalia*, 32(3), 477–494. <https://doi.org/10.32870/ac.v32i3.88368>
- Dimeff, L., & Linehan, M. M. (2001). Dialectical behavior therapy in a nutshell. *The California Psychologist*, 34, 10-13.
https://www.researchgate.net/publication/239279018_Dialectical_Behavior_Therapy_in_a_Nutshell
- Engel, G. L. (1977). *The need for a new medical model: A challenge for biomedicine*. University of Rochester Medical Center.
<https://www.urmc.rochester.edu/MediaLibraries/URMCMedia/medical-humanities/documents/Engle-Challenge-to-Biomedicine-Biopsychosocial-Model.pdf>
- Ferro García, R., Valero Aguayo, L., & López Bermúdez, M. Á. (2009). La conceptualización de casos clínicos desde la psicoterapia analítica funcional. *Papeles del Psicólogo*, 30 (3), 255-264.
<https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=77811790009>
- Froxán Parga, M. X. (2020). *Análisis funcional de la conducta humana: Concepto, metodología y aplicaciones*. Ediciones Pirámide.
- Galván-Domínguez, N., Beggio, J., Pardo-Cebrián, R., Segovia-Arroyo, A., & Froján-Parga, M. X. (2014). *Verbal punishment in behavioural therapy: What does the therapist punish?* En *Proceedings of the Annual International Conference on Cognitive – Social, and Behavioural Sciences (icCSBs 2014)* (Vol. 1, pp. 87–97). European Publisher. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2014.05.11>

- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Psychological flexibility as a unified model of human functioning* (Cap. 3). En *Acceptance and Commitment Therapy: The process and practice of mindful change* (2.ª ed., pp. –). Guilford Press. https://www.guilford.com/excerpts/hayes_ch3.pdf?t=1
- Horwitz, A. V., & Wakefield, J. C. (2007). *The loss of sadness: How psychiatry transformed normal sorrow into depressive disorder*. Oxford University Press. <https://psycnet.apa.org/record/2007-05332-000>
- Luciano Soriano, M. C. & Valdivia Salas, M. S. (2006). La terapia de aceptación y compromiso (Act). Fundamentos, características y evidencia. *Papeles del Psicólogo*, 27 (2), 79-91. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77827203>
- Ribes Iñesta, E. (2018). *El estudio científico de la conducta individual: Una introducción a la teoría de la psicología*. Manual Moderno.
- Ryle, G. (1949). *El concepto de lo mental* (Trad. E. L. Suárez). Buenos Aires: Paidós, 1967.
- Skinner, B. F. (1957). *Conducta verbal* [Verbal behavior]. Prentice-Hall. <https://psicologiaen.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/06/skinner-b-f-conducta-verbal.pdf>